

ОЛМА МЕВАСИ ТАРКИБИДАГИ КИМЁВИЙ МОДДАЛАРНИ ХРОМАТОГРАФИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Мукаррамов Н.И., Хусенова Н.Н.

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти

Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Бобур кўчаси, 4-уй;

Аннотация. Мазкур тадқиқотда очик дала шароитида етиштирилган ва кеч кузда йиғиб олинган олма меваси таркибида қолдиқ кимёвий моддаларни аниқлаш мақсадида хроматографик усуллар қўлланилди. Юпқа қатлам хроматография (ТСХ) ҳамда газ-хроматография–масс спектрометрия (ГХ–МС) усуллари ёрдамида олма пустлоғи ва мағиз қисмида мавжуд моддалар таркиби ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, олма юзасида асосан табиий келиб чиқишга эга бўлган биологик фаол моддалар, мағиз қисмида эса бис(2-этилгексил)фталатнинг изомерлари мавжудлиги аниқланди.

Калит сўзлар: олма, қолдиқ пестицидлар, ТСХ, ГХ–МС, бис (2-этилгексил) фталат.

Аннотация. В работе представлены результаты исследования остаточных химических соединений в плодах яблони, выращенных в условиях открытого грунта и собранных в поздний осенний период. Для анализа использованы методы тонкослойной хроматографии (ТСХ) и газовой хроматографии, совмещённой с масс-спектрометрией (ГХ–МС). Исследован химический состав кожуры и мякоти плодов. Установлено, что на поверхности яблок преимущественно присутствуют биологически активные вещества природного происхождения, тогда как в мякоти обнаружены изомеры бис(2-этилгексил)фталата.

Ключевые слова: яблоко, остаточные химические вещества, пестицидные остатки, ТСХ, ГХ–МС, бис (2-этилгексил) фталат.

Abstract. This study presents the results of an investigation into residual chemical compounds in apples cultivated under open-field conditions and harvested in late autumn. Thin-layer chromatography (TLC) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC–MS) were employed to analyze the chemical composition of the peel and pulp of the fruits. The findings indicate that the apple surface predominantly contains biologically active substances of natural origin, whereas isomers of bis(2-ethylhexyl) phthalate were identified in the pulp.

Keywords: apple, residual chemical compounds, pesticide residues, TLC, GC–MS, bis (2-ethylhexyl) phthalate.

Қишлоқ хўжалиги экинларини химоя қилишда пестицидлардан фойдаланиш ҳосилдорликни оширишга хизмат қилса-да, уларнинг мева ва сабзавотлар таркибида қолиб кетиши инсон саломатлиги учун хавф туғдириши мумкин [1-3]. Шу сабабли

озик-овқат маҳсулотларида қолдиқ кимёвий моддаларни аниқлаш ва баҳолаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқот олма меваси таркибида сақланиб қолиши мумкин бўлган моддаларни таҳлил қилишга қаратилди.

Тадқиқот учун очиқ далада етиштирилган ва кеч кузда йиғиб олинган, декабрь ойида савдода бўлган «Голден» навли олма меваси танланди. Олманинг икки дона намунаси (тахминан 150 г) тўғридан-тўғри 60 мл 96 % этил спирти билан ювилиб экстракция қилинди. Яна икки дона намуна аввал сув билан ювилиб, қуритилгандан сўнг 60 мл 96 % этил спирти билан экстракция қилинди. Кейинги икки дона намуна гелли сув билан ювилиб, шундан сўнг 96 % этил спиртида экстракция қилинди. Тўртинчи гуруҳдаги икки дона намунада олманинг пустлоғи арчилиб, мағиз қисми майдаланди ва 50 °С да магнитли аралаштиргич ёрдамида 30 дақиқа давомида спиртада экстракция қилинди. Олинган экстрактлар филтрланиб, 4500 об/мин тезликда 20 дақиқа давомида центрифугаланди ва суюқ қисми ажратиб олинди. Барча намуналарда эритувчи тўлиқ учирилди, сўнг стаканлар 2 мл 96 % этил спирти билан ювилиб, 2 мл ли виалларга солинди.

Дастлаб намуналарнинг қуюлтирилган экстрактлари юпка қатлам хроматография усулида таҳлил қилинди. ТСХ таҳлили Хитойда ишлаб чиқарилган пластинкаларда ўтказилиб, элюент сифатида бензол : гексан - 1:2 нисбати қўлланилди. ТСХ натижаларига кўра, дастлабки учта намунада учта модда мавжудлиги аниқланди, ювилган намуналарда эса ушбу моддалар миқдори 4–5 марта камайгани кузатилди. Стартда ҳам модда қолганлиги қайд этилди. Олманинг мағиз қисми экстрактида эса мазкур моддалар аниқланмади.

1-Расм. Намуна экстрактларининг ТСХ натижалари

Экстрактлар таркибидаги моддаларни аниқлаш мақсадида газ-хроматография–масс спектрометрия (ГХ–МС) усулида таҳлил ўтказилди. Таҳлил **SC37423 | SCION – Pesticides** колонкасида (30 × 0,25 мм × 0,25 мкм) амалга оширилди. Ташувчи газ сифатида водород (H₂) қўлланилди, унинг оқим тезлиги 1,0 мл/мин ни ташкил этди. Намуналар автосамплер ёрдамида киритилиб, инъекция ҳарорати 250°C, инъекция ҳажми эса 1,0 мкл қилиб белгиланди.

Газ хроматография таҳлилида куйидаги ҳарорат режими қўлланилди: бошланғич ҳарорат 60°C бўлиб, 1 дақиқа давомида ушлаб турилди; кейин ҳарорат 10°C/дақиқа тезликда оширилиб, 300°C гача етказилди ва ушбу ҳароратда 10 дақиқа сақланди. Умумий таҳлил вақти 20 дақиқани ташкил этди.

Мазкур хроматографик шароитларда асосан учта модданинг чиқиши кузатилди. Улардан **9-гексадецен кислотаси (9-Hexadecenoic acid)** ва **транс-фарнезол (trans-Farnesol)** асосий компонентлар сифатида қайд этилди, шунингдек кам миқдорда **Циклопропанооктан кислотаси (Cyclopropaneoctanoic acid)** мавжудлиги аниқланди.

9-гексадецен кислотаси (палмитолеин кислотаси) - моно-тўйинмаган ёғ кислотаси бўлиб, табиатда кенг тарқалган. У ўсимлик ёғларида (айниқса макдамия ёнғоғи ёғи ва денгиз ўсимликларида), ҳайвон ёғларида, балиқ ёғида ҳамда инсон тери ёғи таркибида учрайди. Палмитолеин кислотаси озиқ-овқат саноати, фармацевтика, тиббиёт, косметология, биохимия ва илмий тадқиқотлар соҳаларида кенг қўлланилади [4].

палмитолеин кислотаси

транс-фарнезол — сесквитерпен спирти бўлиб, табиатда ўсимликларнинг эфир мойлари таркибида (атиргул, жасмин, лимон ўти), айрим мева ва гулларда, шунингдек инсон тери ёғи таркибида кам миқдорда учрайди. У антибактериал ва яллиғланишга қарши таъсирга эга бўлиб, тери соғлиғини тиклашга ёрдам беради. Шунингдек, trans-farnesol антисептик компонент ҳамда ҳид берувчи модда сифатида парфюмерия ва косметология соҳаларида қўлланилади [5].

транс-фарнезол

Циклопропанооктан кислотаси (Cyclopropaneoctanoic acid) — таркибида циклопропан ҳалқаси мавжуд бўлган ёғ кислотаси бўлиб, оддий тўйинган ёғ кислоталаридан фарқли равишда уч аъзоли циклопропан ҳалқасига эга. Ушбу модда асосан биохимия, микробиология, биотехнология ҳамда экологик тадқиқотларда илмий мақсадларда қўлланилади [6].

Циклопропанооктан кислотаси

Шунингдек, олманинг мағиз қисми худди шу хроматографик шароитларда таҳлил қилинганда, асосан бис(этилгексил)фталат моддасининг тўртта изомери мавжудлиги аниқланди.

2-Расм. Бис (этилгексил) фталатнинг 4 та изомерини хроматограмма

Бис (этилгексил) фталат

Бис (2-этилгексил) фталат (DEHP) — пластмасса маҳсулотларида кенг қўлланиладиган пластификатор бўлиб, у қошламалар, қадоқлаш материаллари орқали мева-сабзавот ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларига ўтиши мумкин. Илмий тадқиқотлар DEHPнинг эндокрин тизимга салбий таъсири ва узоқ муддатли истеъмолда хавф туғдиришини кўрсатади [7-10].

Шу билан бирга, кам миқдорларда **октадеcanoик кислота (octadecanoic acid)**, **Z-8-метил-9-тетрадеcanoик кислота Z-8-methyl-9-tetradecanoic acid** ҳамда **n-гексадеcanoик кислота** (пальмитин кислотаси **n-hexadecanoic acid**) моддаларининг мавжудлиги ҳам аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, олма меваси таркибида пестицид қолдиқлари аниқланмади. Бироқ мева юза қисмида асосан табиий келиб чиқишга эга бўлган биологик фаол моддалар мавжудлиги қайд этилди ва уларни ювиш орқали

сезиларли даражада камайтириш мумкинлиги аниқланди. Олманинг мағиз қисмида эса асосан бис(2-этилгексил)фталат изомерлари аниқланиб, ушбу моддаларнинг ташқи манбалар билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Тадқиқот натижалари куз фаслида йиғиб олинган олма мевасида пестицид қолдиқлари мавжуд эмаслигини тасдиқлаб, олмани етиштириш жараёнида агротоксикологик ҳамда кўрсатилган меъёрий талабларга тўлиқ риоя этилганлигидан далолат беради. Олинган маълумотлар озиқ-овқат хавфсизлигини баҳолашда ҳамда мева маҳсулотларини истеъмол қилишда гигиеник талабларга қатъий амал қилиш зарурлигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Słowik-Bień, A., Hrynko, I., & Lachowicz, J. *Monitoring and Risk Assessment of Multi-Pesticide Residues in Apples: A Focus on Consumer Safety // Foods*. 2024. Vol. 13, No. 19, 3186. DOI: 10.3390/foods13193186.
2. Srednicka-Tober, D., Barański, M., Seal, C., et al. *Pesticide Residues in Vegetables and Fruits from Farmer Markets and Associated Dietary Risks // Molecules*. 2022. Vol. 27, No. 22, 8072. DOI: 10.3390/molecules27228072.
3. Jasiewicz, B., & Kamiński, M. *Health risk for children and adults consuming apples with pesticide residue // PubMed*. 2014. PMID: 25260164.
4. Ис, M.S., et al. Trans-palmitoleic Acid (trans-9-hexadecenoic acid): Nutritional Impacts, Metabolism, Origin, Compositional Data, Analytical Methods and Chemical Synthesis — A Review // *Journal of Lipid Research*. 2019. DOI: 10.1016/j.jlr.2019.04.007.
5. Pant, A., Rondini, E.A., Kocarek, T.A. Farnesol induces fatty acid oxidation and decreases triglyceride accumulation in steatotic HepaRG cells // *Toxicology and Applied Pharmacology*. 2019. DOI: 10.1016/j.taap.2019.01.003.
6. Debédat, J., Pastor, L., Knotts, T.A., et al. Cyclopropane xenolipids resemble monounsaturated fatty acids and modulate peroxisome proliferator-activated receptors // *Journal of Lipid Research*. 2025. DOI: 10.1016/j.jlr.2025.100896.
7. Koch, H.M., Calafat, A.M. Human body burdens of chemicals used in plastic manufacture // *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. 2009. Vol. 364, No. 1526. P. 2063–2078. DOI: 10.1098/rstb.2008.0208.
8. Guo, Y., Kannan, K. A survey of phthalates and parabens in foodstuffs from the United States and its implications for human exposure // *Environment International*. 2012. Vol. 45. P. 8–15. DOI: 10.1016/j.envint.2012.03.001.
9. Zhang, Z., Zhang, H., Zhang, J., et al. Phthalate residues in foodstuffs and their implications for dietary exposure: A review // *Food Chemistry*. 2020. Vol. 317. 126–401. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.126401.
10. EFSA Panel on Food Contact Materials. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in food // *EFSA Journal*. 2019. Vol. 17, No. 12. 5838. DOI: 10.2903/j.efsa.2019.5838.